

TA'LIM SAMARADORLIGIGA ERISHISHDA AXBOROT
TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

Karimovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti doktoranti

Annotatsiya: Zamonaviy ta'lim tizimining asosini sifatli va yuqori texnologiyali muhit tashkil etadi. Maqolada ta'lim samaradorligiga erishishda axborot texnologiyalarining o'rni va ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Zamonaviy ta'lim, axborot texnologiyalari, elektron axborot resurslari, metod, elektron ta'lim

Bo'lajak tarbiyachilarda kasb odobi fazilatlarini shakllantirish maqsadiga yo'naltirilgan ochiq munozaralarda har bir talabanning xarakter xususiyati namoyon bo'ladi. Bu o'quv yurti pedagoglar jamoasiga talabanning qarashlari, nuqtai nazarlariga kerakli yo'nalishda ta'sir o'tkazish, har bir talaba va guruh, kurs jamoasining axloqiy e'tiqod va o'zaro insoniy munosabatlarini tarkib toptirish maqsadiga xizmat qiladi. Ochiq munozara tugagach, uning ishtirokchilari o'zlarini qiziqtirib, to'liqlantirib kelgan muhim bir masalani aniqlab olganliklarini his etishlari, ma'naviy va axloqiy bir pog'ona yuqori ko'tarilganliklari, haqiqatni

Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy-axloqiy shakllanganlik darajasini o'stirish etish va o'tkazish juda foydalidir. Adabiyotga doir bahs-munozaralar ijobiy namuna, axloqiy ideal jozibadorligining ta'lim-tarbiyaviy ta'siridan hissiy shaklda mehnat bilan bog'lash; yoshlarga ijtimoiy hodisalarni to'g'ri tushuntirish, umuminsoniy va milliy axloqiy tamoyillarni o'z e'tiqodlariga aylantirishlariga

bo'lgani kabi ta'lim sohasida ham ro'y berayotgan mb yangilanishlar har bir ta'lim muassasasida o'quv jarayoni metodik ta'minotini tubdan isloh etish hamda

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

mustaqil bilim olish imkoniyatlarini oshirish, ta'limning elektron axborot resurslarini shakllantirish va rivojlantirish uchun tegishli sharoitlarni yaratish ta'lim ta'lim tizimining asosini sifatli va yuqori texnologiyali muhit tashkil etadi. Ta'lim jarayonida elektron ta'lim resurslaridan foydalanish — o'quvchi va o'qituvchilarning kompetensiyalarini shakllantirishning strategik yo'nalish sifatida namoyon bo'ladi. Innovatsion texnologiyalarining rivojlanishi natijasida, ta'limning zamonaviy talablar darajasida rivojlanish tendensiyalarini ta'minlash, ularning ta'limini tashkil etish jarayonlarida elektron ta'lim resurslaridan foydalanish bo'yicha kompetensiyalarini shakllantirish zaruriyati yuzaga keladi.

Uning yaratilishi va rivojlanishi texirik jihatdan murakkab, ammo bunday muhit ta'lim tizimini takomillashtirishga, ta'lim jarayoniga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishga xizmat qiladi. Bugungi kunda ilm-fan jadal taraqqiy etayotgan, zamonaviy axborot vositalari keng joriy etilgan jamiyatda hamda fan sohalarida bilimlarning tez yangiianib borishi, ta'lim oluvchilar oidiga ularni tez va sifatli egallash bilan bir qalorda, mimtazam va mustaqil ravishda bilimlarni egallash vazifasini qo'ymoqda. Bu vazifani amalga oshirishda o'qitishning to'rtta asosiy metodidan foydalanish maqsadga muvofiqdir,

Bular: - tushuntirish illyustratsiyalash;

- reproduktiv;

- muammoli;

- tadqiqotchiiik.

Birinchi metod - tushintirish illyustratsiyalash o'quvchi bilan ta'lim tizimi o'rtasida aks aloqaning mavjudligini ko'zda tutgani bois uni kasbiy kompyuter (axborot kommunikatsiya texnologiyalari) dan foydalaniladigan tizimlarda qo'llash befoyda. O'qitishning hisoblash texnikasi vositalaridan foydalaniladigan, reproduktiv metodi o'quvchiga o'qituvchi va (yoki) axborot kommunikatsiya texnologiyalari tomonidan xabar qilinadigan bilimlarni o'zlashtirishni hamda

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

ta'lim oluvchining o'rganilgan materialni qayta yaratish, uni o'xshash (analogik) vaziyatlarda qo'llashga oid faoliyatini tashkil qilishni ko'zda tutadi.

Mazkur metodni axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bilan qo'llash ta'lim jarayonini tashkil qilish sifatini jiddiy yaxshilash imkonini bersa-da, biroq o'quv jarayonini an'anaviy qo'llanadigan sxemadan (axborot kommunikatsiya texnologiyalarisiz) foydalanilganiga nisbatan tubdan o'zgartirishga imkon bermaydi. Bu jihatdan muammoli hamda tadqiqotchilik metodlaridan foydalanish ko'proq o'zini oqlaydi. O'qitishning muammoli metodi axborot kommunikatsiya texnologiyalarining o'quv jarayonida qandaydir muammoni qo'yish va uni hal qilish yechimlarini izlash sifatida tashkil qilishga oid imkoniyatlaridan foydalanadi. Asosiy maqsad ta'lim oluvchilarning bilish faolligini oshirishga maksimal darajada ko'maklashishdan iborat.

Ta'lim jarayonida olinayotgan bilimlar asosida turli toifadagi masalalarning yechilishi, shuningdek, qo'yilgan muammoni hal qilish uchun zarar bo'ladigan qator qo'shimcha bilimlarni olish va tahlil qilish ko'zda tutiladi. Bunda axborotni to'plash, tartiblashtirish, tahlil va uzatishga oid ko'nikmalarni egallashga alohida e'tibor qaratiladi, o'qitishning axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanilgan tadqiqotchilik metodi ta'lim oluvchilarning ma'lum darajada ilmiy texnik tadqiqot olib borish jarayonidagi mustaqil ijodiy faoliyatini ko'zda tutadi. Bu metoddan foydalanilganda ta'lim faol tadqiqot, kashfiyot va o'yin natijasi sanaladi, buning natijasida, odatda, yuqorida sanab o'tilgan metodlardan foydalanilganidan ko'ra yoqimliroq va muvaffaqiyatliroq bo'ladi. O'qitishning muammoli metodi metod, obyekt va vaziyatlarni ularga ta'sir o'tkazish jarayonida o'rganishni ko'zda tutadi. Muvaffaqiyat qozonish uchun ta'sirlarga ta'sir qiladigan monitoring bo'lishi zarur. Bu ma'noda tengsiz vosita modellashtirish, ya'ni real obyekt, vaziyat yoki muhitning dinamikada imitatsion ta'siri sanaladi. Eng so'nggi texnik yutuqlar ko'pincha ta'lim jarayonida o'zining munosib o'rnini egallagan, bu ma'noda axborot kommunikatsiya texnologiyalari ham mustasno emas

O'quv jarayonida kompyuterlardan foydalanish bo'yicha dastlabki tajribalar hisoblash texnikasidan foydalanish ta'lim jarayoni samaradorligini sezilarli darajada

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

oshirishi, bilimlarni hisobga olish va baholashni yaxshilashi, qiyin vazifalarni hal qilishda o'qituvchilarning har bir ta'lim oluvchiga yakka tastibda yordam berishini ta'minlashi, yangi kurslarni yaratish va qo'yishni osonlashtirish kabi imkoniyatlarni berishini ko'rsatdi.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari so'z, raqam, tasvir, tovush va boshqa ko'rinishlarda beriladigan axborotni qayta ishlash uchun keng imkoniyatli vosita sanaladi. Ularning vosita sifatidagi asosiy xususiyati axborot olish va qayta ishlash bilan bog'liq turli xil amaliyotlarni bajarish uchun sozlash (dasturlashtirish) imkoni mavjudligidadir. O'quv jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish foydalanuvchilarning tafakkur ko'nikmalarini va murakkab vazifalarni hal qilish malakalarini rivojlantirishning yangi yo'llarini ochib beradi, ta'limni faollashtirish uchun prinsipial yangi imkoniyatlarni taqdim qiladi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari auditoriya va mustaqil mashg'ulotlarni yanada qiziqarli, dinamik va ishonchli, o'rganiladigan axborotning katta oqimini oson o'zlashtiriladigan qilish imkonini beradi.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositalarini ta'limning boshqa texnik vositalariga qaraganda asosiy ustunliklari nozikligi, ta'limning turli modellari va algoritmlariga sozlash, shuningdek har bir ta'lim oluvchining xatti-harakatlariga yakka tartibda ta'sir qilish imkoniyati sanaladi. Bunday vositalardan foydalanish ta'lim jarayonini yanada faoliashtirish, unga tadqiqotchilik va izlanuvchanlik xarakterini bag'ishlash imkonini yaratadi. Darsliklar, televideniye va kinofilmlardan farqli o'laroq, axborot kommunikatsiya texnologiyalari ta'lim oluvchining xatti-harakatiga zudlik bilan javob berish, turli toifadagi ta'lim oluvchilar uchun materialni takrorlash, tushuntirish, puxtaroq tayyorgarlikka ega bo'lgan ta'lim oluvchilar uchun yanada murakkab va o'ta murakkab materialga olish imkoniyatini ta'minlaydi.

Bunda individual sur'atlarda o'qitish oson va tabiiy tarzda amalga oshiriladi. Shuningdek, axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositalarining amaliy tomoni ulardan o'quv jarayonida foydalanish va kelgusida ta'lim tizimida o'quv jarayoni uchun ma'lumotlar bazasini va virtual stendlar yaratishdek muhim vazifani amalga

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

o'shishga zamin hozirlaydi, O'quv tarbiya jarayonining axborot metodik ta'minotini amalga oshirishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining bajaradigan asosiy vazifasi ikki tomonlama muloqotni ta'minlashdir. Teskari aloqasiz, o'qituvchi va o'quvchi orasidagi doimiy muloqotsiz o'qitish mumkin emas. O'qitish (mustaqil o'qishdan farqli o'laroq) ta'rifiga muvofiq muloqotli hisoblanadi. Ta'limning kunduzgi shaklida muloqot imkomyati o'quv jarayonini tashkil etish shakli, o'qituvchi va o'quvchming bir joyda va bir vaqtda bo'lishini taqozo qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Холмиров, Бегали Аралаш таълим (blended learning) технологияси асосида ўқув жараёнини ташкил этиш. методик қўлланма
2. R.Rahimova. «Tarbiyachiga 1001 maslahat», Toshkent, 2007. 7.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.01.2020 y. PQ-4581-son "Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni yanada rivojlantirish
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 09.03.2020 y. 132-son
5. "Bolalarni boshlang'ich ta'limga majburiy bir yillik tayyorlash tizimini yanada
6. rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori
7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 19.07.2019 y. 605-son
8. "Maktabgacha ta'lim sohasiga innovatsion yondashuvlarni joriy etish loyihalarini
9. amalga oshirish uchun eksperimental maydonchalarni tashkil etish choratadbirlari to'g'risida"gi Qarori